

EKOLOGI TUMBUHAN INVASIF HUTAN MANGROVE DI KAWASAN WISATA MANDEH, KABUPATEN PESIR SELATAN, SUMATERA BARAT

Syntia Mai Putri (2110421001) - Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Sampai saat ini belum ada data empiris tentang jenis-jenis tumbuhan invasif pada Kawasan Hutan Mangrove di Kawasan Wisata Mandeh ini. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan invasif dan mengetahui komposisi dan struktur serta keanekaragaman tumbuhan mangrove di kawasan yang diinvasi tumbuhan invasif hutan mangrove di Kawasan wisata Mandeh, kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengelolaan serta mencegah penyebaran tumbuhan invasif. Selain itu juga menjaga pelestarian ekosistem mangrove yang berperan dalam melindungi garis Pantai dari erosi akibat gelombang laut dan angin serta akar mangrove yang lebat dan kuat membantu menstabilkan tanah dan mencegah abrasi pantai.

Berdasarkan penelitian (Solfiyeni *et al.*, 2022 ; Solfiyeni *et al.*, 2023; Solfiyeni *et al.*, 2024 ; Sehati dan Solfiyeni, 2023) tentang komposisi dan struktur serta keanekaragaman vegetasi menunjukkan turunnya keanekaragaman dan berkurangnya jumlah jenis tumbuhan di kawasan yang diinvasi tumbuhan invasif. Ekosistem mangrove menghadapi ancaman dari tumbuhan invasif yang dapat merusak keseimbangan ekologisnya yang rentan. Hutan mangrove merupakan ekosistem unik yang terletak di daerah pesisir tropis dan subtropis, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ekosistem ini berfungsi sebagai penahan abrasi pantai, penyaring alami polutan, habitat berbagai flora dan fauna, serta penyimpan karbon yang signifikan (Duke *et al.*, 2007 ; Feller *et al.*, 2010). Tumbuhan invasif seperti bakau api (*Rhizophora stylosa*) dan nipah (*Nypa fruticans*) memiliki kemampuan tumbuh cepat dan mendominasi wilayah, sehingga menggantikan spesies mangrove asli. Akibatnya, habitat bagi flora dan fauna bisa hilang, fungsi ekologis mangrove terganggu, perlindungan garis pantai menurun, dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada ekosistem mangrove bisa terdampak negatif. Oleh karena itu, upaya pengendalian dan pengelolaan yang efektif, termasuk edukasi masyarakat, sangat penting untuk melestarikan ekosistem mangrove dan mencegah dampak merugikan dari tumbuhan invasif (Biswas *et al.*, 2018 ; Thompson dan Sherman, 2022 ; Nwobi *et al.*, 2020 ; Ellison, 2015 ; Gandaseca *et al.*, 2023 ; Smith *et al.*, 2023). Studi-studi mengenai tumbuhan invasif yang telah dilakukan menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam mengenai ekologi tumbuhan invasif untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang efektif. Intervensi yang tepat dapat mencakup pengawasan dan pemantauan, pengendalian mekanis dan kimiawi, serta pemulihan habitat yang terdegradasi. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dan kolaborasi lintas disiplin menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh tumbuhan invasif di ekosistem hutan mangrove (William dan Panton, 2023 ; Thomson dan Sherman, 2022 ; Zhang *et al.*, 2022).

Secara keseluruhan, invasi tumbuhan di hutan bakau jauh lebih luas dan menimbulkan masalah dibandingkan yang diperkirakan secara umum, sehingga sangat penting dilakukan kajian ekologi tumbuhan mangrove yang bersifat invasif. Hasil penelitian tentang tumbuhan mangrove invasif ini sangat dibutuhkan sebagai strategi pengelolaan tumbuhan invasif di kawasan hutan mangrove (Osland *et al.*, 2013). Penelitian ini menggunakan metode survey guna untuk menentukan lokasi penelitian dengan teknik purposive sampling (peletakan plot sesuai dengan keinginan peneliti, dimana di anggap terdapat tumbuhan invasif). Pada lokasi yang sudah ditentukan dibuat belt transek/jalur dengan lebar 10 m. Transek dibuat dari bibir pantai menuju ke daratan, dan disepanjang belt transek dibuat plot untuk pengamatan vegetasi mangrove tingkat pohon, sapling dan seedling (Noviyanti *et al.*, 2021; Nursanti dan Ade, 2018). Penelitian ini menggunakan metode petak ganda atau garis berpetak yang dilakukan secara teratur dan tersusun dengan menggunakan jarak antar plot sebesar 10 m pada jalur transek untuk pengambilan sampling. Plot dibuat 3 ukuran (plot tersarang), untuk tingkatan vegetasi pohon berukuran 10x10 meter, plot berukuran 5x5 meter untuk tingkat sapling dan plot yang berukuran 2x2 tingkatkan untuk vegetasi bawah/seedling (Setyawati *et al.*, 2015 ; Susilo *et al.*, 2020).

Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data yaitu pada setiap plot dilakukan pengamatan terhadap jenis, jumlah individu masing-masing Jenis dan pengukuran DBH untuk vegetasi mangrove tingkat pohon dan sapling. Dilakukan pengoleksian dan dokumentasi setiap jenis mangrove. Selanjutnya dilakukan pengukuran data ekologi berupa pH tanah, salinitas dan Intensitas cahaya menggunakan Thermohyrometer untuk pengukuran suhu dan kelembapan udara, soil meter untuk mengukur pH dan kelembapan tanah dan thermometer tanah untuk mengukur suhu tanah. Setelah pengambilan data ekologi maka diambil seluruh tumbuhan yang terdapat dalam plot pengamatan. Dilakukan pencatatan jenis tumbuhan yang ditemukan. Dilakukan pengambilan gambar setiap tumbuhan yang ditemukan. Dicatat setiap data yang ditemukan selama

proses penelitian (Indriyanto, 2006 ; Fakhrol, 2007 ; Magurran, 2004). Untuk tahap identifikasi tumbuhan dilakukan berdasarkan ciri morfologi menggunakan buku panduan *A Guide Book Of Invasive Alien Plant Species In Indonesia* (2015).

Berdasarkan beberapa penelitian di hutan mangrov kawasan wisata Mandeh ditemukan beberapa spesies berpotensi sebagai tumbuhan invasif. Oleh karena itu, penulis merasa sangat perlu penelitian Ekologi Tumbuhan Invasif Hutan Mangrove Di Kawasan Wisata Mandeh, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh jenis invasif terhadap keanekaragaman vegetasi. Ekologi tumbuhan invasif di ekosistem hutan mangrove merupakan topik yang semakin mendapat perhatian dalam penelitian ekologi dan konservasi. Hutan mangrove, yang terletak di wilayah pesisir tropis dan subtropis, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mereka berfungsi sebagai penghalang alami terhadap erosi pantai, menyediakan habitat bagi berbagai spesies fauna, dan berkontribusi pada siklus nutrisi serta penyerapan karbon. Namun, keberadaan tumbuhan invasif mengancam keberlanjutan ekosistem ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Biswas, S. R., Biswas, P. L., Limon, S. H., Yan, E. R., Xu, M. S., & Khan, M. S. I. (2018). Plant invasion in mangrove forests worldwide. *Forest Ecology and Management*, 429, 480-492.
- Duke, N. C., Meynecke, J.-O., Dittmann, S., Ellison, A. M., Anger, K., Berger, U., ... & Dahdouh-Guebas, F. (2007). A world without mangroves? *Science*, 317(5834), 41-42. doi:10.1126/science.317.5834.41
- Ellison, A. M. (2015). Mangrove restoration: Do we know enough? *Restoration Ecology*, 13(3), 480-487.
- Fakhrol, M. (2007). Metode Sampling Bioekologi Indonesia. Bogor : Bumi Aksara.
- Feller, I. C., Lovelock, C. E., & Berger, U. (2010). Biocomplexity in mangrove ecosystems. *Annual Review of Marine Science*, 2(1), 395-417. doi:10.1146/annurev.marine.010908.163809
- Gandaseca S., CI Arianto and AMM Pazi. (2023). Biodiversity Study of Mangrove Forest in Lawas Sarawak. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1316 (2024) 012002.
- Indriyanto. (2006). Ekologi Hutan. Buku cetakan pertama. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Magurran, A. (2004). Measuring Biological Diversity. Blackwell Science Ltd., Oxford, UK
- Noviyanti, I. S., Manalu, K., Hutasukut. M. A. (2021). Analisis struktur dan Komposisi tumbuhan asing Invasif (*Invasif Species*) pada kawasan Gunung Sibuatan Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara. 5 (1), 36-48 .
- Nursanti dan Ade A. (2018). Keanekaragaman Tumbuhan Invasif Di Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin, Jambi. Media Konservasi Vol. 23 No. 1
- Nwobi, C., M. William and E.T.A. Mitchard. 2020. Rapid Mangrove Forest Loss and Nipa Palm (*Nypa fruticans*) Expansion in the Niger Delta, 2007–2017. *Remote Sensing* 12(2344); 145.
- Osland, M. J., Day, R. H., Hall, C. T., Brumfield, M. D., Dugas, J. L., & Jones, W. R. (2013). Mangrove expansion and contraction at a poleward range limit: Climate extremes and land-ocean temperature gradients. *Ecology*, 94(1), 144-156.
- Sehati, D. P., & Solfiyeni, S. (2023). Keanekaragaman Vegetasi Pada Habitat Yang Terinvasi Tumbuhan Invasif Di Hutan Kota Bukit Langkisau Painan, Sumatra Barat. *Jurnal Biologi UNAND*, 11(1), 29-38.
- Setyawati, T., Narulita. S., Bahri. I. P., Raharjo, G.T. (2015). A Guide Book Of Invasif Alien Plant Species In Indonesia. Bogor: *Research, Development And Innovation Agency, Ministry Oh Environment And Forestry*.
- Smith, J., Brown, A., & Nguyen, L. (2023). Impact of Rhizophora mangle invasion on native mangrove biodiversity in Central America. *Ecological Applications*, 33(2), 341-356. <https://doi.org/10.1002/eap.2456>
- Solfiyeni, S., Fadhlan, A., Aziz, A., Syahputra, G., Azzahra, A., & Mildawati, M. (2024). Vegetation diversity and habitat suitability modeling of the invasive plant *Bellucia pentamera* in conservation forests of West Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 25(2).
- Solfiyeni, S., Sari, A. M., Chairul, C., & Mukhtar, E. (2023). Komposisi dan Struktur Tumbuhan Bawah pada Habitat yang Diinvasi Tumbuhan Invasif di Kawasan Wisata Geopark Silokek Kabupaten Sijunjung. *Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi*, 11(1), 727-737.
- Solfiyeni, S., Syamsuardi, S., Chairul, C., & Mukhtar, E. (2022). Impacts of invasive tree species *Bellucia pentamera* on plant diversity, microclimate and soil of secondary tropical forest in West Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 23(6).
- Susilo, M., Afita Dyas, S., Wicaksono, A. A., Islamyatun, D., Fauziah, I., Rayhan, M., ... & Geovana, D.

- (2020). Keanekaragaman Tumbuhan Invasif di Kawasan Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur. *Plan Spesies Biology*, 10(1), 1-10.
- Thompson, R., & Sherman, R. (2022). Managing invasive species in coastal mangrove ecosystems: Challenges and strategies. *Journal of Coastal Research*, 38(4), 789-799. <https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-21-00071.1>
- Williams, K., & Panton, W. (2023). Mechanisms of invasive plant spread in mangrove ecosystems. *Marine Ecology Progress Series*, 689, 45-60. <https://doi.org/10.3354/meps14038>
- Zhang, H., Li, Y., & Wang, S. (2022). Ecosystem function changes due to *Spartina alterniflora* invasion in Chinese mangrove forests. *Biological Invasions*, 24(1), 123-137. <https://doi.org/10.1007/s10530-021-02538-9>